

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वीकारलेले संत कबीर

प्रा. डॉ. विठ्ठल शामराव आत्राम

समाजशास्त्र विभाग प्रमुख

श्री शिवाजी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, राजुरा

मो.नं. ८००७९७९४६५

इमेल :- viththalatram5@gmail.com

Paper Received On: 21 JUNE 2023

Peer Reviewed On: 30 JUNE 2023

Published On: 01 JULY 2023

Abstract

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वीकारलेले संत कबीर या शोधनिबंधामध्ये संत कबीरांनी मांडलेले अत्वज्ञान कोणत्या अंगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वीकारलेले आहे हे मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. डॉ. आंबेडकर यांनी त्यांच्या जीवनात तीन गुरु मानलेले होते. परंतु ते गौतम बुधाप्रमाणे ज्योतीबा फुले व संत कबीर यांना पूर्णपणे स्वीकारलेले नाहीत, तर समाजोपयोगी आवश्यक असणारे तत्वज्ञान हेच डोळसपणे स्वीकारलेले आहे. डोळसपणे संत कबीरांना स्वीकारणारे तत्वज्ञान कोणते? डॉ. आंबेडकरांनी संत कबीरांच्या तत्वज्ञानाला आपल्या जीवनात आश्रय दिला. त्याप्रमाणे वागण्याचा प्रयत्न केले. त्या तत्वज्ञानाचे सार दोहयाच्या माध्यमातून उक्त शोध प्रबंधातून समजण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

बीज संज्ञा :- शिलवंत, जातीभेद, अंतमुख, दिर्घोदयोगी, सयंम

१) प्रस्तावना :-

डॉ. बाबासाहेब ज्या काळात घडले गेते तो बालपणीचा काळ बघितल्यास हा मुलगा मोठेपणी विद्वान होईल किंवा कोटी—कोटी जनतेचा उद्धारकर्ता होईल असे कुणालाही वाटणे एक नव्हते, त्याला कारणही तसेच होते. त्यांच्या बालपणीच आई वारली, इतरांकडून त्यांची हेडसांड झाली. वयाच्या बारा—तेरा वीपर्यंत लंगोटीशिवाय काही न नेसलेलं मुलं बालपण अगदी साधेपणानी लाकडे फोडणे, झाडावर चढणे, बकऱ्या चरणे आदी गोष्टीत गुरफटलेले बालमण चांगल्या गोष्टीकडे वळेल किंवा विधायक कामात गुंतले जाईल हे निश्चित कठीण आहे.

डॉ. बाबासाहेबामध्ये काही उपजत गुण होते म्हणून ते मोठया पदावर पोहचले असे नाही तर त्यांच्या आयुष्याला जे काही वळण मिळाले ते त्यांच्या तीन गुरुमुळे मिळाले असे ते आवर्जून सांगतात. डॉ. आंबेडकर सांगतात की, “माझे तीन गुरु आहेत. प्रत्येकाला गुरु असतात तसे मलाही आहेत. मी काही संन्याशी नाही की बैरागी नाही मला पण गुरु आहेत. माझे पहिले आणि श्रेष्ठ गुरु बुद्ध होय. माझे दुसरे गुरु कबीर होय. माझे वडील कबीर पंथी होते. त्यामुळे कबीरांच्या जीवनाचा आणि तत्वाचाही माझ्यावर फार मोठा परिणाम झाला. माझ्या मताप्रमाणे कबीराला बुद्धाच्या तत्वज्ञानाचे खरे रहस्य कळले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, माझे तिसरे गुरु म्हणजे ज्योतीबा फुले होय. ब्राम्हणेतराचे खरे गुरु तेच होत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या गुरुविषयी आदर व्यक्त करतांना म्हणतात. हे असे माझे तीन गुरु आहेत. यांच्या शिकवणीने माझे आयुष्य बनले आहे.”

२) आत्मचिंतन व लक्ष केंद्रित करावयास भाग पाडणारे संत कबीराचे तत्वज्ञान

संत कबीर आपले दोहे यातून प्रत्येक व्यक्तीस अंतर्मुख करावयास भाग पाडतो. स्वताला ओळखण्यास, आपले कार्य वा जीवनाचे सार काय ते कडायला हवे. व्यक्तीने आपल्या जीवनात काही ध्येय ठरवून वाटचाल करावी व आपल्या जीवनाचे सार्थक करावे अशी आशा बाळगून तत्वज्ञान विाद केले आहेत. संत कबीराचे ाब्दशः अर्थ न घेता आपल्या जीवनात, आपल्या क्षेत्रात उपयुक्त कसे ठरतील त्याप्रमाणे सुध्दा ते तत्वज्ञान मार्गदर्शन करणारे आहेत.

आया किस काम को तू, सोया चादर तान

सुरत संभाल ए काफिला, अपना आप पहचान

वरील दोहयामध्ये खरचं जीवनाच सार दडलेलं आहे, वेळीच स्वतःला ओळखून आपले कर्तव्य काय याची व्यक्तीला जाणीव झाली तर तो निश्चितच जीवनात खुप प्रगती करू शकतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वतःचे जीवन अस्पृश्योध्दाराच्या कामी वाहून घेतले. “तिरस्कारणीय गुलामगिरी अन् अमानु ा अन्यायाच्या गर्तेत पिचत पडलेल्या ज्या समाजात मी जन्मास आलो त्या समाजाची गुलामगिरी न ष्ट करण्यात मी अपयशी ठरलो तर स्वतःला गोळी घालील. अशी प्रतिज्ञा केली.”

चिंडुटी चावल ले चली, बिच मे मिल गई दाल

कहे कबीर दो ना मिलै, इकले दूजी डाल

मुंगी आपल्या तोंडात तांदळाचा दाना घेवून जात असतांना तीला वाटेत दाळीचा दाना मिळाला तर तीची अवस्था धरसोड होते मन भटकते. ते घ्यावे की हे, दोन्ही तर ते मिळवू शकत नाही. तात्पर्य कुठलेली कार्य करीत असतांना कार्यात आड येणारे प्रलोभने टाळले पाहिजेत. की ज्याच्यामुळे आपले कार्य पुर्ण होणार नाही. त्या मुंगी सारखी अवस्था होईल.

काल करै सो आज कर, आज करै सो अब

पल मे परलय होयगी, बहुरी करेगा कब

आळसाला एक दिवस दिला तर तो दुसराही दिवस घेतो त्यामुळे वेळ न वाया घालवता माणुस दिवोद्योगी असले पाहिजे.

मारग चलते जो गिरे, ताको नाही दोस

कहै कबीर बैठा रहै, ता सिर करडै कोस

काही केल्या तरच चुका होतील काहीच केले नाही तर चुकाही होणार नाही व त्यातून काही शिकायला मिळणार नाही. त्यामुळे काहीतरी सत्कार्य करीत असले पाहिजे, यश अपयशाचा विचार न करता माणुस दिवोद्योगी असले पाहिजे अशी शिकवण देतात.

गोता मास सिंधू में, मोती लाये पैठि

वह क्या मोती पायेंगे, रहे किनारे पैठि

रिकामटेकडया माणसाकडून काहिच ाक्य होत नाही. मोती मिळवायचे असेल तर समुद्रात पोधावे लागेल. किनारी बसुन मिळवू शकत नाही. त्याचप्रमाणे जीवनात काही करायचे असेल धोके पत्करून दुखाची पर्वा न करता कार्य करीत असले पाहिजे.

अनराते सुख सोवना, राते निंद न आय

ज्यौ जल छुटो माछरी, तलफत रैन बिहाय

दिवसभर झोपल्यानंतर व्यक्तीला रात्रो झोप येणार नाही, तसेच पाण्याबाहेर काढलेली मच्छी ज्याप्रमाणे तडफळायला लागतो त्याचप्रमाणे माणूस सुध्दा आपली जबाबदारी न ओळखता ज्या वयात किंवा ज्या वेळेस जे कार्य करायला पाहिजे ते न केल्यास आयु यात दुःखाशिवाय दुसर काहीही मिळणार नाही.

श्रम हीते सब कुछ बने, बिन श्रम मिले न काहि

सीधी अंगूली घी जम्मो, कबहू निकसै नाहि

मेहनतीशिवाय कुणालाही काही मिळत नाही, त्यामुळे व्यक्तींनी मेहनत करायला हवी. जसे साधे डब्यातील दही सुध्दा सरड बोटानी निघत नाही, बोट वाकडे करावे लागते. तात्पर्य मेहनतीशिवाय फळ नाही.

मांगन को भल बोलनो, चोरन को भल चूप

माली को भल बरसनो, धोबी को भल धूप

जे भिक्षा मागतो त्याच्याकरीता बोलणे चांगले आहे. कारण बोलण्यानेच त्याला भिक्षा मिळेल. चोरंकीता चूप राहणे चांगले आहे. जर चुकीने ते बोलले तर ते पकडले जातील. जे पु प बगीच्यात लागते त्याच्याकरीता पाउस चांगला आहे आणि धोब्याकरीता ऊन चांगले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांकीता अभ्यास, पुस्तक वाचणे चांगले आहे. तात्पर्य ज्या गो टीत आपले हित आहे, ज्या गो टीचा आपण व्रत स्विकारलेला आहे. त्या गो टीचा योग्य पुरेपुर वापर करायला हवा. म्हणजेच ध्येयापर्यंत पोहचता येईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे सुध्दा विद्यार्थ्यांना नेहमी सांगत की, विद्यासंपादनाचे कार्य सोडून तुम्ही राजकारणात पडू नका. डॉ. आंबेडकर हे स्वतः सुध्दा विद्यासंपादन करित असतांना त्याकडे दर्लक्ष करून इतर गो टीत आपले मन वळविले नव्हते.

रात गवाई सोय के, दिवस गवाया खाय

हिरा जन्म अनमोल था, कवडी बदले जाय

संत कबीराचे मन सामान्य व्यक्तीप्रती पोकाकुल व्हायचे ते जाणीव करून देतात की, माणूस जन्म अनमोल असून हिऱ्यासारखा असून हे लोक का खान्या-पिण्यात आपला अनमोल जीवन घालवित आहेत, तसे न करता या जन्माचे काहीतरी सार्थक करावे. अशी ते शिकवून देतात.

धीरे धीरे रे मना, धीरे सबकुछ होय

माली सींचे सौ घडा, ऋतु आये फल होय

कुठल्याही गो टीच्या प्राप्तीसाठी प्रतिक्षा करावी लागते जेव्हाच्या तेव्हाच सर्व गो टी प्राप्त होत नाही. जसे माली एखादे रोपटे लावतो त्याला अनेक दिवस पाणी दिल्यानंतर त्याची निघा राखल्यानंतर, ज्या ऋतुमध्ये फळे लागतात त्याच ऋतुमध्ये ते फळ मिळेल. कितीही कुरघोडी, काही प्रयत्न केले तरी ते ाक्य होत नाही. त्यावर उपाय एकच असतो ते कामातील सातत्य आणि ते पुर्णपणे आपल्याला प्राप्त होईपर्यंत त्या वेळेची प्रतिक्षा आणि धीर.

साधु ऐसा चाहिए, चाका पूरा मंग

विपत्ती पडै छाडै नहीं, चढै चौगुना रंग

संत कबीर अशी शिकवून देतात की साधु, व्यक्ती, ध्येयासक्त माणूस असा पाहिजे की, ज्याचे मन एखादी गो ट मिळविण्याकरीता ठाम, स्थिर पाहिजे. कितीही संकटे, वादळे आली तरी तो डगमगायला नको, ठरविलेले उद्देश गाठण्यासाठी परत तो चारपट्ट वेगाने कामाला लागला पाहिजे. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी म्हणत की मी मणात आणलो तर दहापट करीन.

३) शिल संवर्धन, चारित्र्य संवर्धन स्वतः सुधारण्याकरीता संत कबीराचे उपयुक्त तत्वज्ञान

संत कबीर व्यक्तीच्या जीवनात चारित्र्य आणि शिल याला खुपच महत्व दिलेले आहे. ज्या व्यक्तीकडे िल आहे तो व्यक्ती सर्वात श्रीमंत आहे, सर्वोत्तम आहे हे तत्व विशद केले. ते म्हणतात.

ीलवन्त सबसे बडा, सब रतनन की खान

तीन लोक की सम्पदा रही िल मे आन

सर्व सुखाचा मुळ हे शिल आहे. ज्याच्याकडे शिल आहे त्या व्यक्तीकडे सर्व संपत्ती लोटांगन घालत येतो, सर्व सुख चालून येतात असे स्प ट करतात. शिल म्हणजे व्यक्तीकडे असणाऱ्या गुणांचा, वस्तुचा, विद्येचा योग्य वापर करणे, सदुपयोग,

सदाचार होय. उदा. धारदार ास्त्र, दरोडेखोराकडे ास्त्र असल्यास तो इतरांना भोसकुन ठार करेल. तर तेच ास्त्र डॉक्टर कडे असल्यास त्याद्वारे ऑपरेशन करुन एखादया व्यक्तीचे वा प्राण्यांचे जीव वाचवू ाकतो. म्हणजे शिलाशिवाय विद्या फुकाची आहे.

सुख के सागर गील है, कोई न पावै थाह

जुध बिना साधू नहीं, द्रव्य बिना नहि ाह

डॉ. बाबासाहेब म्हणतात, गीलाशिवाय जर शिकले लोक निपजू लागले तर यांच्या शिक्षणातच समाजाचा व रा ट्राचा विनाश आहे. आमचे कुटुंब गरिबाचे असले तरी त्यामधले वातावरण पुढारलेल्या सुशिक्षित कुटुंबाला गोभेल असे होते. आम्हामध्ये विद्येची अभिरुची उत्पन्न व्हावी, आमचे चारित्र्य सोज्वळ बनावे. यासाठी आमचे वडील अतिशय दक्ष असत. यावरुन स्प ट होते की डॉक्टर आंबेडकरांचे कुटुंब कबीर पंथी असून कबीरांचे तत्वज्ञान त्यांच्या बालमणावर संस्कार रुजविले होते.

अवगुण कहुँ राब का, आपा अहमक होय

मानु ा से पशुआ भया, दाम गाँठ से खोय

मादक पदार्थांच्या अवगुणाविषयी संत कबिर म्हणतात की, दारु पिउन माणूस वेडा, मुख्यांसारखा वागतो. त्याचे कृत्य पशूसारखे होवून त्याच्या खाशातले पैसेही बर्बाद होतात. या तत्वाचे पालन किंवा मादकपदार्थांपासून दूर राहतांना डॉ. आंबेडकर “मी विलायतेला अनेक वेळा गेलो पण अजून दारु प्यालो नाही. बिडी प्यालो नाही. मला कसलं व्यसन नाही. पुस्तक आणि कपडा या गोष्टी अधिक प्रिय आहेत. शील संवर्धन हा गुण माझ्यात मोठया प्रमाणात आहे, हे मला सांगायला फार अभिमान वाटतो.”

मांगन मरण समान है, तोहि दई मै सीख

कहै कबीर समुझाय के, मति मांगे कोई भीख

संत कबिर म्हणतात की, दुसऱ्यांसमोर हात पसरवून भीक मागणे म्हणजे मृत्यूसारखे आहे. ही शिक्षा ग्रहण करावी की जीवनात कोणाही भिक्षा मागू नये. भिक्षा मागणे अत्यंत अधर्मी कार्य आहे. मनुष्य दुसऱ्यांच्या नजरेतून पडतो आणि स्वतःच्याही नजरेतून सुध्दा पडतो. हे खुप मोठे पाप आहे. या तत्वाचा अंगिकार डॉ. आंबेडकर यांच्या जीवनात दिसून येतो ते आपल्या अनुयायांना सांगतात की, प्रत्येक माणसाने स्वाभिमानी असले पाहि, कितीही मोठा व्यक्ती असला तरी त्याच्या चरणावरती व्यक्ती स्वातंत्र्याची सूमणे अग्रण करू नये. तुम्ही एक भाकर कमी खा पण आपल्या मुलांना शिकवा. तुम्ही स्वयंप्रकाशित व्हा, परप्रकाशित राहू नका. स्वतःच्या बुध्दीवर आणि कर्तृत्वावर विश्वास ठेवा. असे ते संदेश देत. आपल्या भाषणामध्ये डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, “माझे दुसरे दैवत स्वाभिमानी होय. मी कोणाची याचना केली नाही. माझं ध्येय असं होतं की माझं पोट तर भरलं पाहिजे आणि माझ्या लोकांची सेवा केली पाहिजे. डॉ. परांजपे यांच्या विनंतीने एका महाविद्यालयात एकाॅनॉमिक्सचा प्रोफेसर झालो. तेव्हा मला त्यांनी तेरा व्याख्यान देण्यासाठी सांगितली. मी म्हणालो फक्त चार व्याख्यान देईन. पटलं तर ठेवा नाही तर माझा मार्ग मला मोकळा आहे. कारण मला माझ्या लोकांची सेवा करावयाची होती. त्यासाठी वेळ हवा होता. पोयबावडीच्या नाक्यावरच्या ४८ व ५० नंबरच्या खोलीत मी कण्याचा भात आणि कण्याची भाकरी खाल्ली. पण समाज सेवेला सोडून भारी पगाराकडे वळलो नाही.”

आहार करे मन भावना, इंद्रि कीए स्वाद

नाक तलक पूरन भरे, तो कहिए कौन प्रसाद

संत कबिर म्हणतात की, खाण्यासाठी जगू नये, तर जगण्यासाठी खावं. शरीराला पोषक, गरज असतेल तेवढचं अन्न ग्रहण करावं. संसारातील उपभोग हे सुध्दा प्रसादासारखे घ्यावे. पण त्यात पुर्णतः अधिन झाल्यास, लिप्त झाल्यास ते काय कामाचे, कोण त्यास प्रसाद म्हणेल.

जिन नर सांच पिछानिया, करता केवल सार

सो प्राणी काहे चलै, झूठ कुल की लार

जो व्यक्ती सत्याला ओळखला, माणूस जन्म हे सर्व सारखे एकच समान आहेत हे जाणतो, मग तो व्यक्ती या खोट्या पद, प्रतिष्ठा, मान, सन्मान, कुल, परंपरा, जातींना आपल्या जीवनात थारा देणार कशाला? देणारच नाही. तो विधायक गोष्टींकडे लक्ष देईल. म्हणून डॉ. आंबेडकर एके ठिकाणी म्हणतात की, “जर माझ्या मणात व्देष असता आणि सुडाची भावना असती तर पाच वर्षांच्या आंत मी या देशाचे वाटोळे केले असते.”

पतिव्रता मैली भली, काली कुचल कुरुप

पतिव्रता के रूप पर, वारौ कोति सरुप

पतिव्रता स्त्री दिसायला मळकट, काळी, कुरुप असेल तरी ती आपल्या पतिव्रताच्या एका गुणांनी ती सर्वोत्तम कोटी कोटी रुपांनी भोभून दिसतो, तीच्या समोर सर्वच सौंदर्य फिके पडतात. तात्पर्य माणूस हा वरच्या रंगानी नव्हे तर आंतरिक गुणांनी, सदाचारानी, सदवर्तनानी शोभून दिसतो. अशा स्त्रीला, व्यक्तींना समाजात मान सन्मान मिळत असतो, मिळायला हवा.

कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाय

टूक टूक के कारणै, स्वान घरै घर जाय

हत्ती हा प्राणी संयम ठेवल्यामुळे तो तुप्त होईपर्यंत खावू शकतो. त्याला भरपूर मिळतो, परंतु कुत्रा हा प्राणी फक्त एका तुकड्यासाठी घर घर फिरतो. संयम ठेवत नाही. एक तुकडाही मिळाला तर परत तो काही खावू शकत नाही. पण त्या तुकड्यासाठी संयम नसल्याने त्या तुकड्यासाठी वेळप्रसंगी पाठीवर मारही खावा लागतो. तात्पर्य असे की, जीवनात कोणत्याही गोष्टीचा उपभोग घेण्यासाठी, आनंद मिळविण्यासाठी संयम आवश्यक असतो. मग ती गोष्ट आपल्याला गरज आहे त्यापेक्षाही जास्त मिळू शकते. परंतु संयम नसेल तर आपली कुत्र्यासारखी स्थिती होते. म्हणून व्यक्तीने कोणत्याही गोष्टीचे उपभोग घेण्यासाठी कष्ट घेत असले पाहिजे. ती गोष्ट आज ना उद्या निश्चित मिळेल, परंतु संयम नसल्यास कुत्र्यासारखी स्थिती होवून वस्तू मिळेल, तरीही पाठीवर मार बसण्याची शक्यता जास्त असेल, निर्भत्सना होईल.

साँच बरोबर तप नही, झुठ बरोबर पाप

जाके हृदय साँच है, ताकि हृदय आप

जगामध्ये खरेपणा, प्रामाणिकपणासारखी दुसरी तपस्या नाही. म्हणजेच सत्याचे पालन करणे हीच सर्वात मोठी, कठोर तपस्या आहे. आणि खोटेपणा सर्वात मोठे पाप आहे. ज्याचे अंतःकरण प्रामाणिकपणाच्या भावनेने भरलेले आहे. त्या अंतःकरणात स्वतः परमात्मा निवास करतो. याचाच अर्थ खरेपणाच्या, सत्याच्या मार्गाने चालणाऱ्यांना परमेश्वर देखील साथ देतो. सत्याच्या मार्गाने सदोदीत प्रवाहीत होत असले पाहिजे.

४) जात, पंथ व धर्म यात भेद न मानणारे संत कबिराचे विचार

संत कबीरांनी जाती, पंथ, धर्म आदीबाबत कधीच भेदाभेद मानला नव्हता. सर्व माणसे समान आहेत या तत्वाचा त्यांनी आपल्या विचारामधून सतत प्रचार केलेला आढळून येतो. या गोष्टीमुळे डॉ. आंबेडकर कबीरांच्या विचारापुढे नतमस्तक झाले होते.

संत कबीरांनी आपले तत्वज्ञान दोहे, भजन, अंभग या साहीत्यातून प्रतिपादन केले आहे. या सर्व साहीत्याचा, तत्वज्ञानाचा प्रभाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचेवर असलेला दिसून येतो.

जाति न पूछो साधू की, पूछि लीजिए ज्ञान

मोल करो तलवार की, पडा रहन दो म्यान

माणूस हा मोठा जातीने होत नसून अंगी असलेल्या गुणानी मोठा होतो. अशी शिकवण देतात. ते जातीव्यवस्थेला झिटकारतात. म्हणूनच डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, भारतातील जातीभेद गेल्याशिवाय भारत स्वतंत्र होणार नाही. हा प्रश्न स्वराज्यापेक्षा जास्त महत्वाचा व पवित्र असा आहे. आपल्या जातीतील जातिभेद न ट झाले, तर मी स्वतःस भाग्यवान समजेन.

निगुरा ब्राम्हण नहिं भला, गुरुमुख भला चमार

देवतन से कुत्ता भला, नित उठि भूके व्दार

तसेच

उंचे कुल मे जनमिया, करनी ऊंच न होय

सुबरन कलस सुराभरा, साधू निन्दा सोय

गुण नसलेल्या ब्राम्हणापेक्षा तर ज्ञानी, गुणी चांभार व्यक्ती चांगले आहे. केवळ उच्च जातीत जन्मल्याने कुणी मोठा होत नाही हे चुकीचे आहे. दगडाच्या देवापेक्षा तर घरी पोसलेला कुत्रा बरा आहे, कारण तो घरच्या व्यक्तीचे रक्षण करू शकतो, तो कामात येतो, दगडाचे देव कोणत्या कामाचे. तात्पर्य चुकीचे विचार वा चुकीच्या मतलबानी बनविलेल्या संकल्पना नाकारून वास्तविकतेचा स्विकार करायला संत कबीराचे तत्वज्ञान सांगते. अंधश्रद्धा नाकारतो, ज्या विचाराचे प्रभाव डॉ. आंबेडकरामध्ये ओतप्रोत भरलेले दिसतात.

नि क र् :-

संत कबीरांच्या वरील दोहयातील सार लक्षात घेता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जीवन व त्यांचे विचार हे परीपूर्ण गुरुच्या उपदेशाप्रमाणे शिलवान व समाजोपयोगी होते. डॉ. आंबेडकरांनी संत कबीरांचे तत्वज्ञान अंगीकारलेले होते. स्वतः मोठे बनून समाजालाही उच्च स्थानावर नेण्याचे प्रयत्न केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार असून संविधानाचे मुळ आधारस्तंभ हे समता, स्वातंत्र्य, बंधुता व न्याय यावर आधारलेले आहे. भारतातील स्त्री, अस्पृश्य, आदिवासी, मागासवर्गीय व इतर अल्पसंख्यांक आदी सहीत सर्व नागरिकांना समान वागणूक मिळण्याची व्यवस्था डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली. सर्वांचे कल्याण व्हावे हीच संताची भावना असते ती भावनाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कृतीतून घडलेली आहे. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचेवरती संत कबीरांचा फार मोठा प्रभाव आहे हे प्रकटाने दिसून येते.

संदर्भ :-

अमर प्रकाश, "कबीर दोहावली", महामाया प्रकाशन, नजदीक चौक अड्डा टांडा, जालन्धर शहर.

स.ह. जोशी, "कबीर ज्ञानामृत", राजेश प्रकाशन, २६, गिरीजा सोसायटी, एम्, आय.डी.टी. रोड, पुणे ३८.

ओमप्रकाश जोशी, "कबीरा चे दोहे", मंगला प्रकाशन, गली नं. ४, कैलास नगर, दिल्ली-३१.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, "विद्यार्थ्यांनो जागृत व्हा", समता प्रकाशन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उडाण पूल, लष्करीबाग, नागपूर-४४००१७.

श्रीमती चुन्नी रस्तोगी, "कबीर दोहावली", लक्ष्मी प्रकाशन, ४७३४, बल्लीमाराण, दिल्ली-११०००६.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची गाजलेली भाषणे", प्रबुधभारत पुस्तकालय आणि प्रकाशन व्यवसाय नागपूर-७.

द्वितीय आवृत्ती, १४ एप्रिल २०१६.

अविनाश डोळस, "आंबेडकरी चळवळ: परिवर्तनाचे संदर्भ", सुगावा प्रकाशन ८६१/१ सदाशिव पेठ, पुणे, ४१११०३०. ०९ ऑगस्ट १९९५.